

CZU: 343.541:343(478)(094.4)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12154612>

ASPECTE PRACTICE PRIVIND CALIFICAREA INFRACTIUNILOR PRIVIND VIAȚA SEXUALĂ ÎN CONTEXTUL NOILOR AMENDAMENTE LA CODUL PENAL

Galan Doina-Cezara

audient la funcția de procuror în cadrul, Institutului Național al Justiției,
asistent universitar în cadrul Universității de Stat din Moldova,
asistent universitar în cadrul Institutului de
Științe Penale și Criminologie Aplicată
ORCID: 0009-0009-8610-353X

As a result of a recent amendment, the Criminal Code of the Republic of Moldova was supplemented with art.132² which provides the consent of the sexual victim. The Criminal Code divides sexual crimes into two categories. In the context, it is about sexual crimes committed without the consent of the victim, including art.171, art.172, art.173 and 175¹ of the Criminal Code and sexual crimes that includes the consent of the victims as art.174 and art.175 of the Criminal Code. In the content of this article, we aimed to elucidate some aspects of qualification through as a retrospective on each article of the Criminal Code that criminalizes the sexual crimes.

Keywords: *consent, sexual crimes, sexual intercourse, sexual act, consensual sexual act, non-consensual sexual act.*

Introducere

Noile modificări ale Codului penal au trezit o serie de probleme de calificare. În vederea elucidării unor aspecte ale infracțiunilor privind viața sexuală ne-am propus să analizăm infracțiunile privind viața sexuală prin prisma practicii judiciare.

În prim caz infracțiunea de viol prevăzută de art.171 din Codul penal a îmbrăcat o nouă formă.

Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 316/2022 [1], art. 171 din Codul penal în varianta tip avea următorul conținut: „*Articolul 171. Violul -(1) Violul, adică raportul sexual săvârșit prin constrângere fizică sau psihică a persoanei sau profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-și exprima voința*”.

După intrarea în vigoare a Legii nr. 316/2022 [1], art. 171 din Codul penal în varianta tip are următorul conținut: „*Articolul 171. Violul- (1) Violul, adică actul sexual neconsimțit.*

Comparând cele două versiuni ale art. 171 din Codul penal, remarcăm că în conformitate cu prevederile actuale ale Codului penal infracțiunea de viol

este privită sub prisma unui act sexual și nu a unui raport sexual după cum era până la modificare.

În redacția Codului penal autohton art. 132² prevede noțiunile de „*acte sexuale sau acțiuni cu caracter sexual neconsimțite*”. [2]

Astfel, potrivit art.132² alin.(1) din Codul penal „*Prin act sexual se înțelege acțiunea de penetrare vaginală, anală sau orală de natură sexuală cu orice parte corporală sau obiect*”. [2]

În contextul noilor reglementări în legea penală, violul reprezintă potrivit art.171 alin.(1) din Codul penal „*actul sexual neconsimțit*”. Raportând art.171 alin.(1) din Codul penal la art. 132² al aceluiași cod, rezultă că violul este un act sexual care se poate realiza prin următoarele modalități alternative: acțiunea de penetrare vaginală, anală sau orală de natură sexuală cu orice parte corporală sau obiect.

Conform art.133² alin.(3) din Codul penal: „*Se consideră neconsimțit actul sexual sau acțiunea cu caracter sexual care este însoțită de o constrângere fizică sau psihică, aplicată victimei ori altei persoane, sau în care se profită de imposibilitatea persoanei de a se apăra sau de a-și exprima voința*”. [2]

Analiza cauzelor practice ce vizează infrațiunile privind viața sexuală conform noilor amendamente la Codul penal

În acest sens, o să analizăm conținutul unei spețe din practica judiciară calificată până la apariția noilor modificări ale Codului penal și după apariția modificărilor și anume: Sentința Judecătorei Buiucani din 29 iulie 2022, dosar nr. 1-1651/2022.[3]

*„X prin acțiunile sale intenționate a comis violul, adică raportul sexual săvârșit prin constrângere fizică a persoanei, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-și exprima voința, în următoarele circumstanțe: la 15 mai 2022, aproximativ la orele 00.30 min., în timp ce se afla în proximitatea adresei amplasată pe strada ***, a observat-o pe Y, care se deplasa din direcția sectorului Botanica spre direcția sectorului Centru din mun. Chișinău, unde acționând cu intenție directă, urmărind scopul întreținerii rapoartelor sexuale cu aceasta, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările și dorind în mod conștient survenirea acestora, s-a apropiat din spate, a apucat-o cu o mână de gură acesteia iar cu o a doua mână a apucat-o de păr și forțat a târât-o în fâșia forestieră din adiacență, după care aplicând în continuare forța fizică, a lovit-o pe aceasta cu o piatră în regiunea capului și prin constrângere fizică și psihică, fiind conștient că lezează relațiile sociale cu privire la inviolabilitatea sexuală și libertatea sexuală a lui Y, i-a ordonat să se dezbrace*

acesteia, după care a întreținut cu aceasta un raport sexual forțat în formă normală.

Astfel, X prin acțiunile sale intenționate a comis violul, adică „ raportul sexual săvârșit prin constrângere fizică a persoanei, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-și exprima voința ”, - infracțiune prevăzută de art. 171 alin. (1) din Codul penal.

Tot el, în continuarea acțiunilor sale infracționale, după întreținerea cu Y a raportului sexual forțat în formă normală, acționând cu intenție directă, urmărind scopul satisfacerii poftei sexuale în forme perverse, constrâng-o fizic și psihic pe Y, a întreținut cu aceasta contrar voinței ei un raport sexual în formă anală, după care i-a ordonat lui Y să întrețină cu el un raport sexual în formă orală.

Astfel, X prin acțiunile sale intenționate a comis (acțiuni violente cu caracter sexual, adică „ satisfacerea poftei sexuale în forme perverse, săvârșite prin constrângere fizică sau psihică a persoanei ori profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-și exprima voința ”, - infracțiune prevăzută de art. 172 alin. (1) din Codul penal”.

Prin prisma reglementărilor legii penale anterioare, fapta dată constituia un concurs de infracțiuni între art.171 „Violul” și art.172 „Acțiuni violente cu caracter sexual”.

La momentul de față, consecința a faptului că violul este un act sexual și nu un raport sexual în forma sa normală, legislația autohtonă prevede faptul că violul se poate realiza prin următoarele modalități alternative: acțiunea de penetrare vaginală, anală sau orală de natură sexuală cu orice parte corporală sau obiect.

Așadar, în exemplul speței de mai sus avem o singură infracțiune de viol care este realizată prin mai multe modalități ale laturii obiective și anume: acțiunea de penetrare vaginală, anală și orală, comise cu o intenție unică, având un scop unic de satisfacere a poftei sexuale.

În acest sens, în prezența unei intenții unice care stă la baza ambelor penetrări, nu este admisibilă soluția unui concurs de infracțiuni.

Sub alt spectru o să analizăm în continuare încriminarea infracțiunii prevăzute de art.172 din Codul penal și anume: „*Acțiunile cu caracter sexual neconsimțite*”.

În corespundere cu alin.(1) al art.132² „*Prin act sexual se înțelege acțiunea de penetrare vaginală, anală sau orală de natură sexuală cu orice parte corporală sau obiect*”. Alin.(2) al aceluiași articol specifică „*Prin acțiuni cu caracter sexual se înțelege orice alte modalități de obținere a unei satisfacții sexuale decât cele*

indicate la alin. (1), precum și alte acțiuni decât cele care intră sub incidența art. 173 și 287 din prezentul cod sau a art. 354 din Codul contravențional”.

Acțiunile cu caracter sexual, spre deosebire de actul sexual sunt modalități de obținere a unei satisfacții sexuale în altă formă decât modalitățile de realizare a violului precum și alte acțiuni decât cele care intră sub incidența art. 173 și 287 din prezentul cod sau a art. 354 din Codul contravențional.

Dacă vom compara cele două versiuni ale art. 172 din Codul penal până și după apariția noilor modificări, vom putea remarca că în alineatul (1) art.172, sintagma „*Acțiunile cu caracter sexual neconsimțite*” a substituit textul „*Homosexualitatea sau satisfacerea poftelor sexuale în forme perverse, săvârșite prin constrângere fizică sau psihică a persoanei ori profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-și exprima voința*”.

În această ordine de idei, pentru a fi în prezența unei calificări ale acțiunilor cu caracter sexual neconsimțite sunt necesare trei condiții pe care trebuie să le îndeplinească acțiunea principală din cadrul infrațiunii prevăzute la art. 172 din Codul penal:

1) presupune obținerea unei satisfacții sexuale prin contactul – nemijlocit sau prin intermediul unui obiect – cu corpul victimei;

2) nu reprezintă un act sexual în sensul alin. (1) art. 132² din Codul penal.

3) nu intră sub incidența art. 173 și 287 din Codul penal sau a art. 354 din Codul contravențional.

În acest sens, acțiunea principală din cadrul infrațiunii, prevăzute la art. 172 din Codul penal, se poate exprima, de exemplu, în: contactul dintre organele genitale sau dintre organele genitale și orice alte părți corporale sau orice obiecte; masturbare în lipsa penetrării; actul oralo-genital, dacă acesta nu implică penetrare; săvârșirea unor fricțiuni cu membrul viril în spațiul dintre mamelele persoanei de sex feminin, coapsele, umărul și gâtul ei, ori pe suprafața abdomenului acesteia, etc.[4]

Referitor la acest compartiment am putea raporta următorul exemplu din practica judiciară.

„X și Y pe data de 27 ianuarie 2021, în jurul orei 06.00, aflându-se în incinta saunei amplasată pe str. Căușeni 17, mun. Chișinău, urmărind intenția satisfacerii necesității sexuale, cu scopul de a o determina la raporturi sexuale pe Z, prin manifestarea unui comportament fizic și verbal, care lezează demnitatea persoanei, au purtat cu ea discuții cu caracter obscen, s-au dezbrăcat în fața acesteia de haine, au atins-o în zone intime, creându-i o atmosferă neplăcută și umilitoare”.[5]

Conducându-se de prevederile Codului penal până la apariția noilor modifică, instanța de judecată a calificat acțiunile făptuitorilor conform art. 173 din Codul penal.

La caz, potrivit noilor modificări ale Codului penal, acest exemplu ar cădea sub egida art.172 alin.(1) lit. d) *„Acțiunile cu caracter sexual neconsimțite săvârșite de două sau mai multe persoane”*. O explicație în acest sens, se va vedea în textul care urmează.

În continuare o să examinăm următorul exemplu din practica judiciară.

„X, în perioada de timp începând cu luna decembrie 2016 și până la 22 iulie 2017, dată la care minora Y a atins vârsta de 16 ani, continuându-și acțiunile criminale, urmărind scopul satisfacerii poftelor sexuale, acționând intenționat și contrar faptului că cunoștea cu certitudine că ultima este minoră și nu a atins vârsta de 16 ani, profitând de faptul că victima este o persoană minoră pe care o putea manipula cu ușurință, a întreținut regulat cu aceasta mai multe raporturi sexuale firești, precum și acțiuni perverse manifestate prin acte oralo-genitale, adică introducerea membrului său viril (penisul) în cavitatea bucală a victimei, acțiuni prin care a adus atingere dezvoltării social-morale ale victimei minore.

Acțiunile lui X de către organul de urmărire penală au fost încadrate în prevederile art. 174 alin.(1) Cod penal: „Raportul sexual altul decât violul, actele de penetrare vaginală, anală sau bucală și altele, comise asupra unei persoane despre care se știa cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 16 ani”.

Prin prisma Legii penale vechi, calificarea infrațiunii în cauză este una corectă. Dacă raportăm aceeași speță la prevederile Codului penal actual vom avea o avea o calificare asemănătoare.

Acțiunile lui X, la momentul de față se vor încadra în prevederile art. 174 alin.(1) Cod penal: *„Actul sexual consimțit, săvârșit cu bună știință cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani”*.

Așadar, spre deosebire de versiunea anterioară a art. 174 din Codul penal, cea în vigoare conține trei alineate. În alin. (1) art. 174 CP RM, textul *„Raportul sexual altul decât violul, actele de penetrare vaginală, anală sau bucală și altele, comise asupra unei persoane despre care se știa cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 16 ani”* a fost substituit prin textul *„Actul sexual consimțit, săvârșit cu bună știință cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani”*. [2]

În context, legiuitorul moldav a ținut cont inclusiv de prevederile Convenției de la Lanzarote, statele părți vor lua măsuri legislative necesare pentru a asigura incriminarea *„a) activității sexuale cu un copil care, potrivit prevederilor în vigoare ale dreptului național, nu a împlinit vârsta legală pentru viața sexuală. În scopul aplicării paragrafului 1, fiecare parte va decide vârsta*

până la care este interzisă desfășurarea de activități sexuale cu un copil. Prevederile paragrafului 1, lit. a) nu se aplică activităților sexuale consimțite între minori”. [6]

Conform pct. 4, 19 ale Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 17 din 07.11.2005 despre practica judiciară în cauzele din categoria infracțiunilor privind viața sexuală. „În conformitate cu art. 174 CP se califică actul sexual consimțit cu o persoană care nu a atins vârsta de 16 ani, în cazul în care a existat consimțământul victimei la aceste acțiuni. ... actele săvârșite cu o persoană de vârstă fragedă al cărei consimțământ nu are valoare juridică, deoarece nu înțelege semnificația celor ce i se întâmplă, se califică nu conform art. 174 CP, ci potrivit art. 171 alin. (3) lit. b) sau art. 172 alin. (3) lit. a) CP”. [10]

În continuare este prezentat următorul capitol infracțional.

„X, în perioada de timp luna decembrie 2016 până la 22 iulie 2017, dată la care minora a atins vârsta de 16 ani, continuându-și acțiunile criminale, urmărind scopul satisfacerii poftelor sexuale, acționând intenționat și contrar faptului că cunoștea cu certitudine că ultima este minoră și nu a atins vârsta de 16 ani, profitând de faptul că victima este o persoană minoră pe care o putea manipula cu ușurință, a întreprins în privința acesteia acțiuni perverse, manifestate prin inițierea și purtarea unor discuții cu caracter obscen referitor la raporturile sexuale, precum și punerea la dispoziția victimei a unor materiale pornografice cum ar fi imagini video și filme porno, în scopul de a o convinge și determina pe Y să întrețină cu el relații sexuale și acțiuni perverse similare celor care erau redată în conținutul acelor materiale pornografice, acțiuni prin care i-a creat victimei minore un disconfort și i-a adus atingere integrității și dezvoltării social-morale ale victimei”.

Aceste acțiuni a lui X de către organul de urmărire penală au fost încadrate în prevederile art. 175 Cod penal: „Acțiuni perverse săvârșite față de o persoană despre care se știa cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 16 ani, constând în exhibare, atingeri indecente, discuții cu caracter obscen sau cinic purtate cu victima referitor la raporturile sexuale, determinarea victimei să participe ori să asiste la spectacole pornografice, punerea la dispoziția victimei a materialelor cu caracter pornografic, precum și în alte acțiuni cu caracter sexual”.

La momentul actual fapta dată se va încadra în prevederile art. 175 din Codul penal adică „Acțiunile cu caracter sexual consimțite, săvârșite cu bună știință cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani”.

Întrebarea ce poate apărea în practica judiciară este de ce la calificare nu se reține art.173 din Codul penal însă se reține art.175 al aceluiași Cod?

Explicația este foarte simplă, spre deosebire de art.175 CP, art.173 CP prevede săvârșirea infracțiunii inclusiv prin luarea în considerare a acțiunilor adiacente.

Astfel, art. 173 alin.(1) CP stipulează *„Hărțuirea sexuală are următorul conținut „Hărțuirea sexuală, adică pretinderea unui act sexual sau a unei alte acțiuni cu caracter sexual prin comportamentul fizic, verbal sau nonverbal, dacă prin aceasta se creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare pentru victimă, săvârșită profitând de starea de dependență a victimei sau prin amenințare, cu condiția că fapta nu întrunește elementele violului sau ale acțiunilor cu caracter sexual neconsimțite”*

Însuși noțiunea de hărțuire, în sine nu prevede o acțiune cu caracter sexual consimțit.

Or, potrivit dicționarului explicativ al limbii române, noțiunea de hărțuire presupune *„A necăji pe cineva cu tot felul de neplăceri, probleme, întrebări etc., a nu lăsa în pace pe cineva”*. [7]

Nu în ultimul rând, spre deosebire de art.175 CP, art.173 CP, prevede întrunirea a unor acțiuni adiacente, și anume profitarea de starea de dependență a victimei sau amenințarea.

În speța enunțată mai sus, fapta nu s-a încadrat în latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la art.173 CP.

În continuare urmează să analizăm următorul exemplu din practica judiciară care se referă la infracțiunea prevăzută de art. 175¹ CP și anume *„Ademenirea minorului în scopuri sexuale”*.

Art.175¹ alin.(1) din Codul penal denotă *„Propunerea, convingerea, manipularea, amenințarea, promisiunea de a oferi avantaje sub orice formă, efectuate inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale sau comunicațiilor electronice, în vederea stabilirii unei întâlniri cu un minor, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, cu scopul săvârșirii împotriva acestuia a oricărei infracțiuni privind viața sexuală, dacă aceste acțiuni au fost urmate de fapte materiale care conduc la o astfel de întâlnire”*.

La caz avem următorul exemplu din practica judiciară, dosarul nr. (12-1-31486-28052019) Sentința din 22 noiembrie 2022, Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) [8]

„X în perioada de timp 30 ianuarie - 01 februarie 2019, aflându-se în sectorul Râșcani din mun. Chișinău, acționând cu intenție directă, urmărind scopul ademenirii în scopul sexuale a cet. Y, despre care știa cu certitudine că este minoră, a făcut cunoștință cu ultimul la 30 ianuarie 2019 în apropierea gimnaziului „Taras Șevcenko”, amplasat pe str. Miron Costin, 24 din mun.

Chișinău, i-a propus și i-a promis oferirea avantajelor sub formă de mijloace bănești în valoare de 50 euro, cu scopul satisfacerii poftei sexuale în formă perversă. Întru atingerea scopului său criminal, X, prin intermediul comunicărilor telefonice a stabilit întâlnire cu minorul Y în sectorul Râșcani pentru data de 01.02.2019. Ulterior, tot X s-a întâlnit cu Y, în apropierea magazinului nr. 1 de unde ambii, la propunerea lui X, s-au deplasat în fâșia forestieră, amplasată în apropierea magazinului nominalizat, unde X intenționa să satisfacă pofta sexuală în formă perversă în privința minorului Y, și aflându-se la o distanță de aproximativ 20 metri de la drum, X nu și-a dus intențiile sale criminale până la capăt, deoarece au fost urmăriți și stopați de către angajații poliției”.

Lui X i s-a imputat săvârșirea infrațiunii prevăzute de art. 175¹ alin. (1) Cod penal – „ademenirea minorului în scopuri sexuale, adică propunerea și promisiunea de a oferi avantaje sub orice formă, efectuate inclusiv prin intermediul comunicațiilor electronice vederea stabilirii unei întâlniri cu un minor, cu scopul săvârșirii împotriva acestuia a oricărei infrațiuni privind viața sexuală”. [2]

Calificarea infrațiunii pornește în primul rând de la latura subiectivă care este specifică atitudinii psihice a făptuitorului față de fapta comisă și urmările acestei fapte. La cazul nostru, intenția făptuitorului a fost de obține o satisfacție sexuală profitând în mod conștient de credulitatea minorului precum și de imposibilitatea ei de a percepe în mod just importanța celor realizate de făptuitor în raport cu ea, inclusiv de imposibilitatea ei de a se apăra și de a consimți în mod valabil, implicarea minorului în careva raporturi sexuale, fapt care a determinat pe Y să accepte, realizarea de către X a unor acțiuni orientate nemijlocit spre efectuarea unui act sexual cu acesta.

În atare circumstanțe scopul făptuitorului a fost anume de a-și satisface pofta sexuală printr-un act sexual, care în varianta Codului penal până la modificări reprezenta un act în formă perversă prevăzut de art.172 CP. Faptul că scopul inițial nu a fost realizat până la capăt din cauze independente de voința făptuitorului, rezultă o fază de tentativă la una din art.171-175, în dependență de existența consimțământului victimei în concurs cu art. 175¹ alin. (1) Cod penal în formă consumată.

În această ordine de idei Sergiu Brînza a precizat „Totuși, nu se poate trece cu vederea că, în cazul unei victime de vârstă fragedă, făptuitorul ar fi interesat mai degrabă să profite de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-și exprima voința, decât să influențeze asupra ei pe calea amenințării, constrângerii sau șantajului. Aceasta întrucât nu întotdeauna o victimă de vârstă fragedă are suficient discernământ pentru a percepe adecvat mesajul conținut în amenințare,

constrângere sau șantaj. Dacă victima de vârstă fragedă este influențată, de exemplu, pe calea profitării de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-și exprima voința – în vederea determinării ei la raporturi sexuale ori la alte acțiuni cu caracter sexual nedorite – atunci art.173 CP RM nu este aplicabil. În aceste condiții, răspunderea urmează a fi aplicată conform lit.b) alin.(3) art.171 sau lit.a) alin.(3) art.172 CP RM”. [9].

În situația în care victima din situația noastră ar avea vârsta spre exemplu de 15 ani, și ar persista consimțământul acesteia la comiterea unui act sexual care de altfel se va consuma, atunci pe lângă art.175¹ din Codul penal la calificare urmează a fi reținut și art.174 alin.(1) din Codul penal adică „*actul sexual consimțit, săvârșit cu bună știință cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani*”. [2]

În cazul art.175¹ CP, scopul infracțiunii este săvârșirea oricărei infracțiuni privind viața sexuală.

La acest compartiment Sergiu Brînza menționează „*Realizarea acestui scop depășește cadrul infracțiunii specificate la art.175¹ CP RM. Aceasta pentru că infracțiunea privind viața sexuală nu este absorbită de infracțiunea prevăzută la art.175¹ CP RM. Răspunderea se aplică în baza art.175¹ CP RM, indiferent dacă și-a găsit sau nu realizare scopul de săvârșire a oricărei infracțiuni privind viața sexuală*”. [9]

În altă ordine de idei, este posibil concursul dintre infracțiunea prevăzută la art.175¹ CP și una dintre infracțiunile specificate la art.171-175 CP RM. Atestăm această posibilitate în cazul în care persoana – care propune, convinge, manipulează, amenință, promite să ofere avantaje sub orice formă, în vederea stabilirii unei întâlniri cu un minor, cu scopul săvârșirii împotriva acestuia a oricărei infracțiuni privind viața sexuală – comite ulterior o asemenea infracțiune împotriva aceluși minor, precum este cazul din speța noastră.

În cazul speței noastre făptuitorul a depășit cadrul legal al infracțiunii stipulate de art.175¹ din codul penal din acest considerent fapta urmează a fi încadrată potrivit regulilor concursului de infracțiuni.

Or, latura obiectivă a infracțiunii în cauză prevede „*Propunerea, convingerea, manipularea, amenințarea, promisiunea de a oferi avantaje sub orice formă, efectuate inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale sau comunicațiilor electronice*” [2]

În situația noastră fapta prevăzută de art.175¹ a fost consumată odată ce făptuitorul s-a întâlnit cu victima minoră. Odată ce făptuitorul X a purces la realizarea unui act sexual consimțit sau neconsimțit depășim în mod evident cadrul de realizare al laturii obiective a infracțiunii prevăzute de art.175¹ din

Codul penal. Chiar dacă infrațiunea de act sexual nu a fost realizată din motive independente de voința făptuitorului, fapta nu poate fi calificată doar sub prisma art.175¹ din Codul penal.

O astfel de calificare cum am menționat mai sus nu încalcă principiul non bis in idem căci infrațiunea prevăzută de 175¹ a fost deja consumată.

Concluzii generale și recomandări

După cum observăm noile modificări la codul penal lasă un loc analiză profundă asupra calificării faptelor infracționale prevăzute de capitolul IV al Codului penal. În vederea calificării exacte a legii penale este important de a ține cont de teoria încriminării subiective. După cum am observat în textul de mai sus, având în vedere noile amendamente la Codul penal au fost create o serie de divergențe între practicieni în ceea ce privește aplicarea normei corecte. Așadar prezentul studiu vine ca o reflectare teoretico-practică în partea ce vizează aspectele juridico-penale de calificare a infracțiunilor privind viața sexuală.

Referințe:

1. Legea nr. 316 din 22.07.2022 pentru modificarea unor acte normative (asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 394-400.
2. Codul penal al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 128-129.
3. Sentința Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 29 iulie 2022, dosarul nr. 1-1651/2022, [Accesat 23.11.2023]. Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/82b34950-e636-4628-81f1724bd9b7b710?fbclid=IwAR1zu4eo94qGgXWY4tr7Fce4Har9YGosXUGRfSyhpoauQtGFek6CcssqNai0
4. BRÎNZA, S., STATI, V., TAMAZLÎCAR, A. Violul și acțiunile cu caracter sexual neconsimțite: o abordare din perspectiva Legii nr. 316/2022 [Accesat 25.09.2023]. Disponibil: <https://juridicemoldova.md/16379/violul-si-actiunile-cu-caracter-sexual-neconsimtite-o-abordare-din-perspectiva-legii-nr-316-2022.html>
5. Sentința Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani din 10 august 2021, dosarul nr.1-553/2021, [Accesat 28.11.2023]. Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integratio n/pdf/e31506a3-2d50-48ca-a72d-2fe25c052fc6
6. Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale din 25 octombrie 2007 (Convenția de la Lanzarote), art. 18, [Accesat 23.11.2023]. Disponibil: <https://rm.coe.int/168046e1d9>
7. <https://dexonline.ro/definitie/h%C4%83r%C8%9Buire>, [Accesat 23.11.2023]

8. Sentința Judecătoria Chișinău sediul Buiucani din 22 noiembrie 2022, dosarul nr.(12-1-31486-28052019), [Accesat 28.11.2023]. Disponibil https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/6aea533c-3992-4e89-b915-c429a85dfa49
9. BRÎNZA, S. Infrațiunile prevăzute la art.173-175¹ CP în lumina ultimelor amendamente operate în legea penală. În: Revistă Științifică a Universității de Stat din Moldova, 2013, nr.3(63), Drept ISSN 1814-3199 131, Seria „Științe sociale”, pag.131-141.
10. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 17 din 07.11.2005 despre practica judiciară în cauzele din categoria infracțiunilor privind viața sexuală.

